

MUZEY ISHIDA KLASSIFIKATSIYA VA MUZEY HODIMLARI MALAKASINI OSHIRISH: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI VA XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAHLIL

Turdaliyeva Fotima Miraliyevna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

San`atshunoslik va amaliy san`at kafedrası San`at jurnalistikasi yo`nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20362945>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada muzey ishida klassifikatsiya tizimining ahamiyati, muzey fondlarini ilmiy tartibga solish, muzey hodimlarining kasbiy malakasini oshirish va qayta tayyorlash masalalari tahlil qilinadi. O‘zbekiston muzeylari faoliyati xalqaro standartlar, xususan UNESCO va ICOM talablari bilan qiyosiy asosda o‘rganilgan. Shuningdek, mamlakatimizda muzey sohasi uchun kadrlar tayyorlash tizimi, mavjud muammolar hamda istiqboldagi vazifalar ilmiy jihatdan yoritilgan. Tadqiqot davomida “Muzeylar to‘g‘risida”gi Qonun, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va xalqaro me‘yoriy hujjatlarga tayangan holda ilmiy xulosalar chiqariladi.

Kalit so‘zlar: Muzey, klassifikatsiya, muzey fondi, ICOM, UNESCO, malaka oshirish, muzey pedagogikasi, madaniy meros, muzey menejmenti, kadrlar tayyorlash.

Аннотация. В данной научной статье анализируется значение системы классификации в музейном деле, научное регулирование музейных фондов, вопросы повышения профессиональной квалификации и переподготовки музейных работников. Деятельность музеев Узбекистана изучалась на сравнительной основе с требованиями международных стандартов, в частности ЮНЕСКО и ICOM. Также в нашей стране научно освещена система подготовки кадров для музейной сферы, существующие проблемы и задачи на перспективу. В ходе исследования были выработаны выводы, основанные на законе о музеях, постановлениях Кабинета министров и международных нормативных актах.

Ключевые слова: музей, классификация, музейный фонд, ИКОМ, ЮНЕСКО, повышение квалификации, музейная педагогика, культурное наследие, музейный менеджмент, обучение.

Annotation. This scientific article analyzes the importance of the classification system in the work of the museum, the scientific regulation of museum funds, professional training and retraining of museum employees. The activities of Museums of Uzbekistan are studied on a comparative basis with the requirements of international standards, in particular UNESCO and ICOM. Also in our country, the system of training personnel for the museum sphere, the existing problems and the tasks in the future are scientifically covered. During the study, conclusions were drawn based on the law “on museums”, decisions of the Cabinet of Ministers and international regulatory documents.

Keywords: Museum, classification, Museum Foundation, ICOM, UNESCO, Professional Development, Museum pedagogy, cultural heritage, museum management, personnel training.

Kirish: Bugungi globallashuv davrida muzeylar nafaqat tarixiy eksponatlarni saqlovchi maskan, balki ilmiy, ma’rifiy va madaniy kommunikatsiya markaziga aylangan. Zamonaviy

muzey faoliyatida eksponatlarni ilmiy klassifikatsiya qilish, fondlarni raqamlashtirish, ekspozitsiyalarni zamon talablariga mos tashkil etish hamda malakali mutaxassislarni tayyorlash muhim omil hisoblanadi.

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida muzeylar faoliyatini rivojlantirish, moddiy-texnik bazani mustahkamlash va muzey hodimlarini qayta tayyorlash bo‘yicha qator huquqiy-me‘yoriy islohotlar amalga oshirildi. Ayniqsa, milliy madaniy merosni asrash va uni xalqaro maydonda targ‘ib qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

Muzey ishida klassifikatsiyaning nazariy asoslari. Muzey klassifikatsiyasi — bu muzey fondidagi predmetlarni ilmiy asosda tizimlashtirish, guruhlariga ajratish va ularning identifikatsiyasini ta‘minlash jarayonidir.

Klassifikatsiya quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

1. Tarixiy klassifikatsiya - Eksponatlarni davr, tarixiy bosqich va sivilizatsiyalar bo‘yicha ajratish.

2. Tematik klassifikatsiya - Predmetlarni mavzu va mazmuniga ko‘ra guruhlash.

3. Material klassifikatsiyasi - Yog‘och, metall, mato, sopol, qog‘oz kabi materiallar asosida tasniflash.

4. Hududiy klassifikatsiya - Eksponatlarning geografik kelib chiqishiga asoslangan tizim.

5. Tipologik klassifikatsiya - Predmetlarning funksional va shakliy xususiyatlariga ko‘ra tasniflanishi.

O‘zbekiston ko‘plab muzeylar, arxeologik yodgorliklar va kolleksiyalarda namoyish etilgan boy tarixiy va madaniy merosga ega mamlakatdir. Keyingi yillarda respublika muzey muassasalarida raqamli transformatsiya jarayonlari faollashdi. Bu madaniy qadriyatlarni saqlash va ommalashtirish uchun yangi ufqlarni ochadi, shuningdek, ularning ijtimoiy jarayonlarga ta‘sirini kuchaytiradi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston muzeylari qator nufuzli xalqaro tashkilotlar (UNESCO, ICOM, The Louvre Museum, British Museum) bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ydi.

Bu hamkorliklar natijasida:

- qo‘shma ko‘rgazmalar tashkil etildi;
- eksponatlarni restavratsiya qilish bo‘yicha xalqaro ekspertlar jalb etildi;
- muzey xodimlari uchun stajirovka dasturlari amalga oshirildi.

Masalan, 2022 yilda Parijda o‘tkazilgan “Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi” ko‘rgazmasi doirasida O‘zbekistondan yuzlab noyob artefaktlar namoyish qilindi. O‘zbekiston muzeylari faoliyatida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish yo‘nalishida ham salmoqli ishlar qilinmoqda:

- Raqamli arxivlar yaratilmoqda;
- Interaktiv ekspozitsiyalar va multimedia qurilmalar o‘rnatilmoqda;
- Mobil ilovalar va audio-gid xizmatlari faoliyati yo‘lga qo‘yilmoqda.

Xalqaro muzey amaliyotida ICOM va CIDOC tomonidan ishlab chiqilgan kataloglashtirish standartlari keng qo‘llanilmoqda. Ular muzey predmetlarini yagona ilmiy mezon asosida ro‘yxatga olish va raqamlashtirish imkonini beradi.

Xalqaro standartlarda muzey faoliyati: UNESCO tavsiyalari

UNESCOning “Muzeylar va kolleksiyalarni himoya qilish hamda rivojlantirish to‘g‘risida”gi tavsiyasida muzey quyidagicha ta‘riflanadi:

“Jamiyat xizmatidagi, omma uchun ochiq, merosni yig‘uvchi, saqlovchi, tadqiq qiluvchi va namoyish etuvchi doimiy muassasa”¹. Mazkur hujjatda quyidagi ustuvor yo‘nalishlar belgilangan:

- madaniy merosni muhofaza qilish;
- muzey fondlarini ilmiy hujjatlashtirish;
- raqamlashtirish;
- muzey pedagogikasini rivojlantirish;
- hodimlar malakasini muntazam oshirish.

ICOM standartlari

ICOM.MUSEUM sayti orqali e‘lon qilingan standartlarda muzeylar uchun quyidagi yo‘nalishlar muhim deb belgilanadi:

- ❖ muzey etikasi;
- ❖ kolleksiyalarni boshqarish;
- ❖ muzey xavfsizligi;
- ❖ restavratsiya;
- ❖ muzey menejmenti;
- ❖ hodimlarni tayyorlash va qayta tayyorlash.

O‘zbekiston muzeylari faoliyati: huquqiy asoslari.

O‘zbekistonda muzey faoliyati “Muzeylar to‘g‘risida”gi Qonun va qator hukumat qarorlari asosida tartibga solinadi. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 12-apreldagi 68-son qaroriga ilova qilingan Nizom muzey mutaxassislarini tayyorlash va malakasini oshirish tartibini belgilab beradi.²

Mazkur nizomga ko‘ra:

- muzey hodimlari uchun maxsus o‘quv dasturlari ishlab chiqiladi;
- qayta tayyorlash kurslari tashkil etiladi;
- attestatsiya tizimi joriy etiladi;
- ilmiy-amaliy seminarlar o‘tkaziladi.

Muzey hodimlarini malakasini oshirish tizimi: Muzey hodimining kasbiy faoliyati ko‘p tarmoqli bilimni talab qiladi. Zamonaviy muzey mutaxassisi:

- tarix;
- san‘atshunoslik;
- arxivshunoslik;
- restavratsiya;
- axborot texnologiyalari;
- pedagogika;
- menejment sohasini yetarli darajada bilishi lozim.

O‘zbekistondagi amaliy holat: Mamlakatimizda muzey hodimlari malakasini oshirish asosan:

- Madaniyat vazirligi tizimi;
- oliy ta‘lim muassasalari;
- malaka oshirish markazlari;

¹ UNESCO- Recommendations for the protection and promotion of museums and collections, their diversity and role in society

² Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 12 apreldagi 68-son qaroriga 7-ILOVA “Muzey mutaxassislarini tayyorlash, muzey xodimlarining malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tartibi to‘g‘risida”

- xalqaro grant dasturlari orqali amalga oshiriladi.

Ammo amaliyotda quyidagi muammolar kuzatiladi:

1. Zamonaviy muzey texnologiyalarini biladigan mutaxassislar yetishmasligi;
2. Raqamli kataloglashtirish bo‘yicha tajriba kamligi;
3. Hududiy muzeylarda ilmiy kadrlar salohiyatining pastligi;
4. Xalqaro amaliyot bilan integratsiya yetarli emasligi;
5. Chet tillarini biluvchi muzey hodimlari sonining kamligi.

UNESCO tajribasida esa malaka oshirish jarayonlari uzluksiz professional rivojlanish modeli asosida olib boriladi. Seminar, amaliy laboratoriya va stajirovka tizimi keng qo‘llaniladi.

O‘zbekiston va xalqaro tajribaning qiyosiy tahlili

Yo‘nalish	O‘zbekiston muzeylari	Xalqaro standartlar
Klassifikatsiya tizimi	Qisman an’anaviy	To‘liq raqamlashtirilgan
Elektron katalog	Ayrim muzeylarda mavjud	Yagona integratsiyalashgan tizim
Hodimlar malakasi	Davriy kurslar	Uzluksiz professional rivojlanish
Xalqaro hamkorlik	Cheklangan	Keng tarmoqli
Muzey pedagogikasi	Rivojlanmoqda	Asosiy faoliyat yo‘nalishi
Raqamlashtirish	Boshlang‘ich bosqich	Yuqori darajada joriy etilgan
Ilmiy tadqiqot	Yetarli emas	Muzey faoliyatining markazi

Xulosa. Muzey ishida klassifikatsiya tizimi muzey fondlarini ilmiy boshqarishning asosiy vositasi hisoblanadi. Zamonaviy muzey faoliyati xalqaro standartlarga mos ravishda raqamlashtirish, ilmiy kataloglashtirish va professional menejmentni talab qiladi. O‘zbekistonda muzey sohasida muhim islohotlar amalga oshirilayotgan bo‘lsa-da, kadrlar salohiyatini oshirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va xalqaro tajribani chuqur o‘zlashtirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Kelajakda muzeylarni innovatsion madaniy markazlarga aylantirish uchun malakali mutaxassislar tayyorlash, uzluksiz ta’lim tizimini rivojlantirish va xalqaro standartlarni to‘liq joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Muzey hodimlarini UNESCO va ICOM dasturlarida qatnashishini rag‘batlantirish, horijiy stajirovkani kengaytirish. Hududiy muzeylarni qo‘llab quvvatlash. Viloyat muzeylarida ilmiy laboratoriyalar tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi “Muzeylar to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 12-apreldagi 68-son qarori.

3. Abdullayev T. O‘zbekistonda muzey sohasini rivojlantirishda huquqiy normativ hujjatlar va statistika ma’lumotlari.
4. Аванесова, Г. А. Информационные технологии в музеях: современное состояние и перспективы / Г. А. Аванесова // Вестник культурологии. — 2020. — № 1.
5. Уразметова, Ш. Ш. Цифровизация музейного дела в Узбекистане: достижения и проблемы / Ш. Ш. Уразметова // Журнал «Культура и искусство». — Ташкент, 2022. — № 3(45).
6. UNESCO Uzbekistan: Professional development models in Uzbekistan.
7. UNESCO. Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, 2015.
8. Muzeyshunoslik. O'quv qo'llanma. 2018
9. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiya- Nazariya va amaliyot: malakali muzeyshunos kadrlar tayyorlash. 28.02.2020
10. Назаров, А. Роль цифровых технологий в сохранении культурного наследия Узбекистана / А. Назаров // Научный альманах Востока. 2021. № 5.
11. ICOM Standards and Guidelines.